

Ziyodullo Isokov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Kutubxona-axborot faoliyati” kafedrası dotsenti, tarix fanlari nomzodi

E-mail: ziyod.isok@gmail.com

KITOBAT MADANIYATI EVOLYUTSIYASI: TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY KREATIV INDUSTRIYA TENDENSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740996>

Annotatsiya. Ushbu maqolada insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining fundamental asosi hisoblangan yozuv va kitobat madaniyatining genezisi hamda uning raqamli transformatsiya davrigacha bo‘lgan evolyutsion bosqichlari tizimli tahlil etiladi. Tadqiqot doirasida ilk piktografik va mixxat yozuvlarining shakllanishi, qog‘oz ishlab chiqarish texnologiyasining intellektual inqilobdagi o‘rni hamda kutubxonalarning ijtimoiy-madaniy institut sifatidagi institutsional roli retrospektiv tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada Yangi O‘zbekistonning strategik taraqqiyot bosqichida mutolaa madaniyatini yuksaltirishga doir davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Xususan, sohada raqamli ekotizimlarni joriy etishning yorqin namunasi sifatida “BookLab” kabi innovatsion loyihalarning kitobxonlik an‘analarini modernizatsiya qilishdagi ahamiyati va ularning ijtimoiy samaradorligi dalillangan.

Kalit so‘zlar: Papyrus, Pergament, Kutubxona, Ekslibris, Fixrist, Xattot, Bayt-ul Hikma, Litografiya, Tipografiya, Jadid, BookLab.

Kirish. Ma'lumki, insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri bu – yozuvdir. Zero, tarixchi olim Vere Gordon Childe ta'kidlaganidek yozuvning paydo bo'lishi tom ma'noda insoniyatni “tarixgacha bo'lgan davr”dan “tarixiy davr”ga olib o'tdi. [1,22] Yozuv paydo bo'lishi bilan esa ularning yozish uchun turli materiallar, Messopotamiyada loy taxtachalar, Misrda Papirus (o'simlikdan), Pergamda (hozirgi Turkiya) esa Teri — pergament, Xitoyda bambuk tayoqchalari, hayvon suyaklari yoki Toshbaqa qobiqlari kashf etildi.[2, 24-28 b] Dastlabki yozuvlar aynan Loy taxtachalarga, Papirusga hamda Teriga ya'ni pergamentlarga bitildi. Aynan pergament kitobni buklash va “kodeks” (sahifali kitob) shakliga keltirish imkonini berdi.

Asosiy qism. Bu dunyoni o'zgartirgan kashfiyot qog'oz kashf etilgunga qadar davom etdi. Shu tarzda sekin astalik bilan katta bir tarixiy davrda to'plamlar, kodekslar va nihoyat biz bilgan kitob yaratildi. Kitob esa bu tarixning asosiy tashuvchisi, bilimlar xazinasini va avlodlar o'rtasidagi ma'naviy ko'prikkaga aylandi. Turli ko'rinishdagi kitoblarning yaratilishi esa qadimgi dunyoda ilk kutubxonalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Kutubxonalar qadimda yer yuzining turli hududlarda turlicha nomlangan bo'lsada, uning hozirgi ilmiy ist'emoldagi nomlanishi “Kutubxona” (biblioteka) so'zi yunoncha “*biblios*” – kitob va “*teke*” – ombor (kitob saqlanadigan joy) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, zamonaviy tilimizga o'z madaniyati bilan mashhur bo'lgan Qadimgi Yunonistondan kirib kelgan.

Qadimgi Misrda butun mamlakat bo'ylab turli turdagi ko'plab kutubxonalar joylashgan bo'lib ular saroy kutubxonalarini, ibodatxona kutubxonalarini, shuningdek, “*Papirus uylari*” va “*Hayot uylari*” deb ataluvchi kutubxonalar mavjud bo'lgan. “*Hayot uylari*”dagi ruhoniylar mumiyolash (balzamlash), ibodatxonalar va saroylarni badiiy bezash ishlari bilan shug'ullanishgan. Miloddan avvalgi taxminan 1300-yilda Misrning qadimiy poytaxti — Fiva shahri yaqinida asos solingan Ramzes II ning yirik kitob ombori kirish qismida “*Qalb dorixonasi*” degan yozuv bo'lgan. Ushbu kutubxonada 20 mingga yaqin papirus to'plamlari yig'ilgan edi. [3,41-50 b]

Kutubxonachilik tarixini esa qadimgi Ninaviya (hozirgi Iroq hududi) shahridagi Ossuriya podshohi Ashshurbanipal kutubxonasisiz (mil. avv. 668–627 yy.) tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu maskan bugungi zamonaviy kutubxonalarning eng qadimgi prototipidir. Ushbu kutubxonada 30 000 dan ortiq loy taxtachalar mavjud bo‘lib, ular fan sohalari (astronomiya, tibbiyot, matematika, adabiyot, sehrgarlik) bo‘yicha alohida xonalarga tizimlilik asosida joylashtirilgan. Bundan tashqari har bir taxtachaning orqasida “ekslibris” (egasining belgisi) va uning qaysi seriyaga tegishli ekanligi yozilgan bo‘lib ilk bor ilmiy adabiyotlarni kataloglashtirish ham shu erda qo‘llanilgan. Shunisi e‘tiborga molikki podsho Ashshurbanipal o‘z kotiblarini Mesopotamiyaning barcha burchaklariga yuborib, qadimgi matnlarning nusxasini ko‘chirtirib kelgan. Bu bugungi kundagi “arxiv ishi”ning ilk ko‘rinishidir. Ushbu kutubxonalarda kitoblar ikki tilda yani shumer va akkad tillarida yozilgan va ushbu tillarning ilk lug‘atlari ham mavjud bo‘lgan. Insoniyatning ilk badiiy asari hisoblangan “Gilgamish dostoni” ham aynan shu kutubxonada 12 ta loy taxtachada saqlangan. Bu asar orqali biz qadimgi insonlarning hayot, o‘lim, do‘stlik va toshqin haqidagi qarashlarini o‘rganamiz. Bu kitobning shakli qanday bo‘lishidan qat’i nazar (loy, qog‘oz yoki raqamli), uning ichidagi axborot va g‘oya birlamchi ekanligining isbotidir.

Antik dunyoning eng mashxur kutubxonalaridan biri bu albatta Misrning Iskandariya shahridagi Iskandariya kutubxonasidir. Bu kutubxona miloddan avvalgi 323-yilda Aleksandr Makedonskiy vafotidan so‘ng Misr ustidan nazorat uning sobiq generali Ptolomey I qo‘liga o‘tadi. U Iskandariya shahrida yangi intellektual markaz yaratishga intildi. Natijada qadimgi dunyoning haqiqiy javohiri — *Iskandariya kutubxonasi* barpo etildi. Ushbu kutubxona javonlarida 500 000 dan ortiq papirus o‘ramlari saqlangan bo‘lib, ular tarix, huquqshunoslik, matematika va fan sohalariga oid matnlardan iborat edi. Antik dunyo ilm-fani va madaniyatining ko‘plab atoqli namoyandalari Iskandariya kutubxonasining kitobxonlari bo‘lishgan. Afsuski, miloddan avvalgi 48-yilda Yuliy Sezar Misr hukmdori Ptolemey

XIII ga qarshi jang paytida Iskandariya bandargohiga o‘t qo‘yadi va kutubxona butunlay yonib ketadi.

Miloddan avvalgi II asrda podshoh Evmen II tomonidan asos solingan qadimgi *Pergam kutubxonasi* ham alohida e‘tiborga loyiqdir. Kutubxona binosi shaharning markaziy maydonida joylashgan edi. Kitoblar to‘rtta ulkan zalga joylashtirilgan bo‘lib, bosh zalning markazida, marmar poydevor ustida inson bo‘yidan bir yarim baravar baland bo‘lgan Afina ma‘budasining haykali qad ko‘targan edi. Kitob omboridagi o‘ramlar uchun mo‘ljallangan tokchalar (nishalar) kedr yog‘ochidan ishlangan edi, chunki bu daraxt qo‘lyozmalarni hasharotlardan himoya qiladi deb hisoblangan. Kutubxona shtatida nusxa ko‘chiruvchilar, tarjimonlar ishlagan va maxsus katalog mavjud bo‘lgan. Pergam kutubxonasi faqat fondining kattaligi bo‘yicha Iskandariya kutubxonasidan keyin turardi — uning fondi 200 ming nusxadan iborat edi. Fondning eng katta qismini tibbiyotga oid risolalar tashkil qilgan, chunki Pergam o‘sha davrda tibbiyot markazi hisoblangan.

Pergam kutubxonasida ko‘plab javonlar bilan o‘ralgan keng mutolaa zali bo‘lgan. Tashqi devorlar va javonlar orasidagi bo‘shliq havoning aylanishiga xizmat qilgan. Bu Anatoliyaning issiq iqlimida kutubxonani ortiqcha namlikdan saqlash maqsadida qilingan bo‘lib, qo‘lyozmalarni asrashning ilk texnologiyalaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Bir safar Pergam kutubxonasi Aristotelning asarlarini sotib olish uchun ularning vazni qancha bo‘lsa, aynan shuncha miqdorda oltin bergan. Raqobatdan qo‘rqqan Misr hukmdorlari Pergamga papirus eksport qilishni taqiqlab qo‘yadilar. Shunda pergamlıklar yozuv uchun o‘z materiallarini ixtiro qiladilar. Bu — *pergament* (pergam) edi. U uloqchalar va qo‘zilarning maxsus usulda urib yumshatilgan, qirilgan va silliqlangan terisidan tayyorlanardi.

Pergamentdan o‘ramlar (svitoklar) yasab yopishtirilmasdi, balki varaqlar taxlanib, daftarlar holiga keltirilgan va kitob shaklida tikilgan. U papirusdan ancha qimmat edi, ammo bardoshliroq bo‘lgan. Bundan tashqari, pergamentni hamma joyda ishlab chiqarish mumkin edi, papirus

esa faqat Misrda yetishtirilardi. Shuning uchun o‘rta asrlarga kelib, Misrdan papirus olib kelish to‘xtagach, butun Yevropa pergamentga o‘tdi.

Antik dunyoda er yuzining turli hududlarida o‘nlab kutubxonalar barpo etilgan bo‘lib bularga qadimgi Bobildagi “Nippur” kutubxonasi, Qadimgi Gretsiyaning Kots orolidagi “Kots” kutubxonasi, Qadimgi Misrning “Edfu” kutubxonasi, Iroqning qadimgi Sosoniylar imperiyasining Gondishapur shahridagi “Gandishapur” kutubxonasi, Suriyaning qadimgi Ebla shahridagi “Ebla” kutubxonasi hamda qadimgi Ugarit shahridagi “Ugarit” kutubxonasi, Qadimgi Falastindagi “Kesariy” kutubxonasi, G‘arbiy Afrika hozirgi Mali davlati hududidagi “Timbuktu” kutubxonasi, Qadimgi Hindistonning Gandhar (hozirgi Pokiston hududi) dagi “Taksila” kutubxonasi hamda Baxira shahridagi “Nalanda” (bu kutubxona o‘z davrida “Dharmagandja” - ya’ni “Haqiqat xazinasi” nomini olgan) kutubxohasi, Qadimgi Xitoydagi “Xanlin” kutubxonalarini olishimiz mumkin. Ammo ushbu kutubxonalarning birortasi ham hozirgi kungacha etib kelmagan. Ushbu kutubxonalarda saqlangan ba’zi kitoblarga hozirgi kunda dunyoning turli muzeylarida saqlanmoqda.

Dunyo kitobat madaniyatidagi haqiqiy inqilob bu qog‘oz kashfiyoti bilan bog‘liq. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra qog‘oz dunyoda birinchi bor Xitoyda kashf etilgan, qog‘ozni eramizning I asrida yoki 105-yillarida Say Lun ixtiro qilgan. U milodiy II asrda yashagan Sharqiy Xan sulolasi imperatorlari saroyining amaldori bo‘lgan. Milodiy 105-yilda u imperatorga daraxt po‘stlog‘idan yasalgan qog‘ozni taqdim etgan. Xitoyda qog‘oz ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo tut daraxti po‘stlog‘ining tolalari bo‘lgan. Qog‘oz tez orada ipak va bambuk plastinkalarni kundalik hayotdan siqib chiqardi. Qog‘oz ishlab chiqarish Xitoyda ipak matosi texnologiyasi kabi qattiq sir saqlangan. Bir qator tarixchi olimlarning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, qog‘oz ishlab chiqarish texnologiyasini Markaziy Osiyoga milodiy 751-yilda Talas jangida asirlikka tushgan xitoylik hunarmandlar olib kirishgan. Bu jangda arab sarkardasi Ziyod ibn Solih qo‘shinlari unga qo‘shilgan so‘g‘d va turk qo‘shinlari bilan birgalikda sarkarda Gao Syan-Chji boshchiligidagi xitoy qo‘shinlari ustidan g‘alaba qozongan. Jang

natijasida Xitoy tomoni katta talafot ko'rgan, bir necha ming kishi halok bo'lgan va asir olingan. Ushbu asirlar orasida qog'oz ishlab chiqarish tajribasiga ega bo'lgan hunarmandlar ham bor edi. Shu tariqa Xitoy qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Markaziy Osiyoga kirib keldi va dunyoga Samarqand qog'ozini nomi bilan mashhur bo'ldi. X asr oxiriga kelib, Samarqand qog'ozini islom davlatlarida papirus va pergamentni to'liq almashtirdi. Yaqin Sharq hududlariga qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining kirib borishi orqali Bag'dodda qog'oz fabrikalari ochildi. 12-asrga kelib qog'oz Yevropa hududlariga yetib bordi va chin ma'noda madaniy inqilob qildi. Hayvon terisidan pergament tayyorlash juda qimmat va mashaqqatli jarayon ekanligini hisobga olsak, xitoyliklar tomonidan mutlaqo boshqacha qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining yaratilishi va aynan shu texnologiyaning keyinchalik tarqalishi Yevrosiyo mintaqasi uchun katta sivilizatsion ahamiyat kasb etgan.

Qog'oz kashfiyoti kitobat madaniyatida qo'lyozma va toshbosma kitoblar davrini boshlab berdi. Islom olamida qo'lyozma kitoblarning turli hil *xamsa, devon, bayoz, tazkira, majmua, kachkul, g'azaliyot, muxammasot, qasoid, ruboiyot, fardiyot, mufradot, muqattaot, muraqqa, munshaot, muntaxab, risola, qit'a, urjuza, muxtasar, qomus, fixrist, lug'at, farhang, tafsir, sharh, izoh* kabi shakllari paydo bo'ldi.[4, 201-209 b] Qo'lyozma kitoblar bir necha kasb egalarining hamkorlikdagi mehnati natijasida yuzaga kelgan. Qo'lyozma qo'ldan to'la chiqqunga qadar bir necha kasb egasiga o'tgan. Dastlab *qog'ozgar* qog'ozni ma'lum bichimda, turli rangda tayyorlab bergan. Bir necha yozuv uslubini egallagan *xattot* (kotib) undan olib matnni ko'chirib chiqqan. Navbatdagi yumush bilan *naqqosh, musavvir* shug'ullangan. U kitob sahifalariga turli naqshlar, asar mazmunidan kelib chiqib miniatyuralar ishlagan, sahifalarni hoshiyalar bilan o'ragan. O'ta qimmatli qo'lyozmalar *muzahhib* qo'lga ham topshirilgan. U sahifalar, hoshiyalarni zarhal rang bilan bezagan. Bu ishlar bitgandan keyin *sahhof* (muqovasoz) kitobni jildlagan. Kitob muqovalari, odatda, teri, taxta, kartondan tayyorlanib, ularga o'yma naqshlar berilgan. Shu tariqa Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda kitobat ishi atrofida *xattotlik*,

qog'ozgarlik, ohorchilik, muxrokashlik, murakkabchilik (siyohchilik), musavvirlik, naqqoshlik, lavvohlik, muzahhiblik, sahhoflik va jildsozlik singari rivojlangan hunarmandchilik turlari shakllandi.[5, 210-216 b] Qo'lyozma kitoblar yaratilishida Islom olamida miniatyura san'ati vujudga keldi va mislsiz taraqqiy etdi. Miniatyura san'atining rivojlanishida Kamoliddin Brehzodning o'rni beqiyos bo'ldi.

Umuman olganda bu davr Sharq renesansi davri edi. Bu davrda Markaziy Osiyo olimlari dunyo sivilizatsiyasiga mislsiz xissa qo'shdilar. Ilm-fanning turli sohalarida ko'plab ilmiy kashfiyotlar qilindi. Huddi shu davrda Islom halifalik poytaxti Bag'dodda xalifa Xorun ar-Rashid tomohidan "Bayt-ul Hikma" yani "Donishmandlik uyi" tashkil qilindi. Bu erda rasadxona hamda yangi qo'lyozmalar bilan uzluksiz to'ldirib turilgan boy kutubxona faoliyat ko'rsatdi. Bag'dodga qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasining kirib borishi qo'lyozma kitoblarni qayta ko'chirish va ko'paytirishni bir muncha takomillashtirdi. Ushbu donishmandlik uyi 1258-yilda mo'g'ullar bosqinida yo'q qilingunga qadar faoliyat yuritadi.

XI asrda xorazmshoh Abul-Abbos Ma'mun II tomonidan Xorazm poytaxti Gurganjda "Dorul hikma va ma'rifa" yoki Xorazm Ma'mun akademiyasi tashkil etildi. Ma'rifatparvar hukmdor Ma'mun II tomonidan saroyda kutubxona tashkil etildi va qo'hna sharqning turli shaharlaridan noyob qo'lyozmalar keltirildi. XI asrning 1017-yiliga qadar ilmiy faoliyat yuritgan ushbu ilmiy maskanda o'z davrining dolzarb ilmiy izlanishlari olib borilgan. Bu tarixiy davrda nafaqat xalifalik markazi bag'dod shahrida balki Basra, Mosul, Nishopur, Isfaxon, Hirot, Balx shaharlari ham o'z kutubxonalari bilan mashxur bo'lgan.[6,14-17b] Tadqiqotchilarning qayd etishicha birgina Marv shahrida XII-XIII asrlarda 10 ta kutubxona mavjud bo'lgan [7, 5-16 b]. Islom olami yana o'zining "Vaqf kutubxonalari" bilan mashxur bo'lgan. Ushbu kutubxonalari asosan madrasalar hamda jome masjidleri ixtiyorida bo'lib ushbu kitoblardan xohlagan odam foydalanishi mumkin bo'lgan.[8, 50-55 b]

Tarixiy manbalar Buxoroda Somoniylar davrida (X asr), Shayboniylar va Ashtarxoniylar davrida (XVI - XVII asrlar), Buxoro amirligi davrida

(XVIII - XIX asrlar), Samarqandda Amir Temur va uning nabirasi Ulug‘bek davrida, Hirotida Shohruh, Boysunqur, Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy davrida (XV - XVI asrlar), Marvda (XI – XII asrlar), Qo‘qonda (XVIII - XIX asrlar) qo‘lyozma kitoblarni ko‘paytirish va ulardan nusxa ko‘chirish bo‘yicha saroy kutubxonalari faoliyat ko‘rsatganidan dalolat beradi. XI-XII asrlarda Xorazmshohlar ham o‘z kutubxonalariga ega bo‘lib, bu an‘ana Xiva xonligi davrida (XVI – XIX asrlar) ham davom ettirilgan.[9, 60-65 b]

Shu o‘rinda qayd etish kerakki katolik cherkovining bir necha marotaba Sharqqa uyushtirgan salb yurishlaridan so‘ng Evropalikalar tomonidan ko‘plab foydali bilimlar o‘zlashtirildi. O‘rta asrlarga kelib endilikda Evropa taraqqiyot sari yuz burdi. Evropada shu davrgacha hukm surib kelgan “Kitob -faqat cherkovda turishi kerak”- degan tushunchadan voz kechiladi. Evropaning turli shaharlarida bugungi kungacha faoliyat yuritib kelayotgan mashhur kutubxonalarning tamal toshi o‘sha davrda qo‘yildi. Bularga misol qilib hozirgi kundagi mashhur “Vatikan kutubxonasi”ga asos bo‘lgan “Papa kutubxonasi (Papal Library), Angliyaning Oksford universitetining asosiy kutubxonasi bo‘lgan “Bodleian kutubxonasi” (Bodleian Library), Italiyadagi “Papiuslar villasi” (Villa of the Papyri) kutubxonasi, Parijdagi “Fransiya Milliy kutubxonasi”, Pragadagi “Chexiya Milliy kutubxonasi”, Venadagi “Avstriya Milliy kutubxonasi”, Valetta shahridagi “Malta Milliy kutubxonasi” va boshqa kutubxonalarni ko‘rsatish mumkin.

Ming yillar davomida kitob chop etish qo‘lyozma kitoblar davridan toshbosma (litografiya) kitoblar davriga o‘tila boshladi. Litografiya kashfiyotchilari dastlab Xitoyliklar bo‘lsada keyinchalik bu yo‘nalishda Evropa ancha ilgarilab ketdi. 1436-yilda Germaniyada Iogann Gutenberg tomonidan kitob bosish qurilmasining yaratilishi esa tipografiya sohasidagi inqilob yasadi. Biroq bu usulda kitob chop etish sharq hususan islom mamalakatlarida bir oz qiyinroq kechdi. Ayniqsa din va ilohiyot mavzularidagi kitoblarni toshbosma usulda chop etish umuman taqiqlangan edi. Ilk evropacha tipografiya (bosma matbaa) Istanbul shahrida 1494-yilda ochilgan bo‘lib ular asosan Arman va Grek tipografiyasi edi. Bundan

tashqari XVIII asrda Usmonli imperiyasi hududlarida katolik xristianlar, armanlar va greklar jamoalariga qarashli bo‘lgan o‘nlab bosmaxonalar mavjud edi. Ammo Usmonli imperiyasida sharq tillarida bosma kitoblarni nashr etish davlat tomonidan taqiqlangan edi. Faqat XIII asrning boshlariga kelib Usmonli sultoni Ahmad III ning 1727-yil 5-maydagi Turkiyada bosma kitob matbaachiligini joriy etish to‘g‘risidagi farmonidan keyingina birinchi turk matbaachisi Ibrohim Mutafarrih o‘sha yil dekabrda Istambul shahrida dastlabki turk bosma matbaasini ochishga muvaffaq bo‘lgan. Bu kabi mahalliy aristokratiya va musulmon din peshvolari tomonidan bosma arab imlosidagi matnni xushlamaslik fenomeni Turkistonda ham mavjud edi.[10,215-222 b] XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Turkiston kitob bozoriga ham xorijda chop etilgan toshbosma kitoblar sekin asta kirib kela boshlaydi. Ushbu kitoblarning asosiy qismini Istanbul, Dehli, Tehron va Qozon shaharlaridagi “Karimiy”, “Panjobiy”, “Haydariy”, “Muzaffariy”, “Muhammadiy”, “Hasaniy”, “Nasimiy”, “Islomiya”, “Intizomiy”, “Safdariy”, “Yusufiy”, “Mohtobiya”, “Hamidiya”, “Husomiy” va boshqa litografiyalar nashrlari tashkil etardi.

Turkistonda toshbosma usuli bilan Kitob chiqarish Markaziy Osiyo Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingandan keyin tarqala boshlandi. Dastlab 1868-yilda Toshkentda Turkiston xarbiy okrugi shtabining bosmaxonasi tashkil etilgan bo‘lsa so‘ngra Turkistonning boshqa shaharlarida ham xususiy *litografiyalar* tashkil etildi. Bulardan Otajon Abdalov (Xivada), Semyon Laxtin (Toshkentda), G‘ulom Hasan Orifjonov (Toshkentda) litografiyalari mashhur edi. Shaxsiy bosmaxonalar o‘rtasida G‘ulom Xasan Orifjonovlarning tosh bosmaxonasi alohida ahamiyatga ega bo‘lib u o‘zbek tilida kitob chop qiladigan birinchi bosmaxona bo‘lgan. O‘sha davrlarda Namanganda jadid ma’rifatparvari Ishoqxon To‘ra ham “Ishoqiya” nomi bilan bosmaxona tashkil etgan edi. XX asrning boshlariga kelib Turkistonda turli sohalarga oid kitoblarni nashr qilish ommalashdi. 1868-dan 1910-yillargacha Turkistonda nashr etilgan kitoblarning aksariyati rus tilida chop etilgan bo‘lsa, 1912-1915-yillarga kelib rus tadbirkorlarining korxonalarini asosan o‘zbekcha kitoblar nashr eta boshladi. Ma’lumotlarga

qaraganda o'sha davrda 1868-1917-yillarda Turkistonda 70 dan ortiq bosmaxonalar faoliyat yuritgan edi. [11, 82 b]

Bu davrga kelib Turkistonda yangicha kutubxonalar tashkil etila boshlaydi. Dastlab mustamlakachi hukumat tomonidan 1870-yilda "Turkiston ommaviy kutubxonasi" tashkil etiladi. Bu kutubxona ancha vaqt Turkiston general gubernatorining hazoratida bo'lgan. O'sha davrda Turkistonda milliy ko'rinishdagi ommaviy kutubxonalari hamda kitob uylari ochila boshlaydi. Ushbu kutubxonalarning aksariyati ma'rifatparvar jadidlar tomonidan tashkil etiladi. Bunga misol qilib Abdulhamid Cholponning Andijondagi "Turon kutubxonasi", Maxmuxo'ja Behbudiyning "Kutubxonai Behbudiya" kutubxonalari ko'rsatish mumkin. Ta'kidlash joizki, bu davrda Turkistonda bir qancha shaxsiy kutubxonalar, hamda turli ilmiy jamiyatlar kutubxonalari ham mavjud bo'lgan.[12,10-42b]. Ushbu kutubxonalarning faoliyati xususida o'sha davr davriy matbuotlarida ham ko'plab ma'lumotlar uchraydi. [13, 296 b]

1917-yilda Rossiya imperiyasida oktabr inqilobi yuz berdi. Hokimiyatga kelgan bolsheviklar ko'p sohalarda turli islohotlarni amalga oshira boshladi. Bu o'zgarishlar Turkiston o'lkasini ham chetlab o'tmadi, albatta. 1924-yilga kelib Turkistonda 616 ming kitob fondiga ega bo'lgan 122 ta kutubxona qariyb 58 ta qiroatxona mavjud bo'lgan. Ushbu kutubxonalarda o'quvchilar soni ham yildan yilga oshib bordi. Endilikda ushbu kutubxonalarda "Yangicha turmush", "Fan va din", "Fan va turmush", "Kitob haftaligi" kabi siyosiy-mafkuraviy va ilmiy mavzularga oid tadbirlar o'tkazila boshlandi. Ammo o'lkaning barcha hududlarida ham sharoit bir xil emas edi. Ko'pchilik joylarda kutubxonalar fondi doimiy to'ldirilib borilmas, kitoblarning aksariyati rus tilida bo'lganligi bois ayniqsa qishloqda yashovchi mahalliy aholini kutubxonalarga jalb etish mushkul edi. 1928-yilda qariyb to'rt million aholisi qishloqlarda yashovchi Turkiston o'lkasida bor yo'g'i 44 ming kitob fondiga ega bo'lgan 74 ta kutubxona xizmat ko'rsatgan. [14,684-691b] 1937-yilga kelib Respublikamizda "Respublikada kutubxona ishi to'g'risida"gi qaror va ushbu qarorga muvofiq kutubxonachilik texnikumi ochiladi. Ushbu chora tadbirlar natijasi

o‘laroq 1937-yilda Respublikamizda 895 ta kutubxona faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa 1941-yilga kelib ular soni 1748 taga etadi. Urush yillarida ham Respublikamizdagi 440 ta kutubxona o‘z faoliyatini to‘xtatmadi. Sobiq sovet hukumatining “Qayta qurish” siyosati ijtimoiy-iqtisodiy sohalari kabi kutubxonachilik sohasi ham o‘z salbiy ta‘sirini ko‘rsatmay qolmadi. Bu davrga kelib Respublikamizdagi 100 ga yaqin kutubxonalar qisqartirilgan. Bu jarayon 2000-yilga qadar davom etib Respublikamizdagi kutubxonalar soni 15,4 foizga qisqargan. [15, 194 b]

Mamlakatimizda ushbu sohadagi vaziyat 2017-yilga kelibgina tubdan o‘zgardi. Yangi O‘zbekistonda kitobxonlik shunchaki qiziqish emas, balki milliy strategiya darajasiga ko‘tarildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi PQ-3271-son qarori, hamda 2019-yil 7-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-4354-sonli qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlar doirasida mamlakatimizda bir qancha reja va dasturlar qabul qilindi. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan 2019-yil 19-martda “Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san‘at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o‘qishga qiziqishini oshirish to‘g‘risida” video-selektor yig‘ilishida yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan masalalar muhokama qilindi va sohalarga taalluqli 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi. Muhim tashabbuslarning to‘rtinchisi aynan aholi, ayniqsa, yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish masalalari bo‘yicha bo‘lib, ushbu tashabbus doirasida respublikamizning barcha davlat va nodavlat tashkilotlarida kitobxonlik keng targ‘ib qilina boshlandi. Ushbu tashabbus doirasida o‘tkazilgan “Yosh kitobxon” tanloviga 3 millionga yaqin yoshlar qamrab olindi. Tanlov natijalariga ko‘ra, g‘oliblikni qo‘lga kiritgan 12 nafar yosh kitobxonga Prezident sovg‘alari topshirildi. Shuningdek, kitobxonlikni keng targ‘ib qilish

maqsadida yurtimizda “Eng faol kitobxon”, “Kitob mening do‘stim”, “Kitobxon yoshlar” kabi loyiha va tanlovlar o‘tkazilmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda 16 milliondan ziyod kitob jamg‘armasiga ega bo‘lgan 201 axborot-kutubxona markazi ishlab turibdi. Ushbu axborot – kutubxonalar a‘zolari soni esa 1 million 200 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Respublikamiz kutubxonalariga faqatgina 2020-yilning o‘zida 150 mingdan ortiq kitoblar yetkazib berilgan. Mamlakatimizda o‘tkazilgan “Ma‘rifat karvoni” tadbirlari doirasida 3 milliondan ortiq kitoblar yoshlarga yetkazib berildi. 2023-yilda “Yoshlar uchun – ming kitob” loyihasini amalga oshirish bo‘yicha alohida qaror qabul qilingan bo‘lib, unga ko‘ra, kelgusi yillardan boshlab farzandlarimizga rag‘bat beradigan eng mashhur ilmiy-ommabop kitoblarni o‘zbek tiliga tarjima qilib, maktab va kutubxonalarga bepul tarqatish yo‘lga qo‘yilmoqda.

Mamlakatimiz so‘nggi yillarda kutubxonachilik va mutolaa madaniyatini oshirishga bag‘ishlangan qator xalqaro tadbirlarga mezbonlik qildi. Jumladan, 2024-yilning 16-17-may kunlari Samarqand shahrida kutubxonachilik faoliyatiga bag‘ishlangan Xalqaro forum, Jizzaxda esa “Central Asia 2024: fan, ta‘lim, madaniyat va biznesda internet va axborot-kutubxona resurslari” mavzusida an‘anaviy XVII xalqaro konferensiyasi o‘tkazildi.[16] Mazkur tadbirlarda AQSH, Armaniston, Belarus, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Rossiya va Tojikiston kabi 11 ta davlatdan kelgan 42 nafar xorijiy mutaxassis, 400 dan ortiq mahalliy ishtirokchi — axborot-kutubxona xodimlari, kutubxonachilar, shuningdek, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari qatnashdi. Ta‘kidlash joizki, bugungi globalashuv va raqamli transformatsiya davrida kitobxonlik madaniyati yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida uchinchi Renessans poydevorini yaratish strategik maqsad qilib qo‘yilgan bir vaqtda, o‘tmish kitobat an‘analarini o‘rganish va ularni zamonaviy kutubxonachilik tizimiga integratsiya qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.[17]

Bugungi kunga kelib barcha sohalarda bo‘lgani kabi kitobat madaniyati ham an‘anaviylikdan innovatsiya tomon yuz burmoqda bu — BookLab platformasidir. Xo‘sh nima uchun BookLab? Chunki zamonaviy kitobxon

faqat matnni o‘qib qo‘ymaydi. U kitob ustida eksperiment qiladi: tahlil qiladi, muhokama qiladi, raqamli resurslardan (QR-kodlar, audio-kitoblar) foydalanadi. Bugungi O‘zbekistonda ochilayotgan kutubxonalar — bu bilim laboratoriyalaridir. Bu yerda qadimiy mixxatdagi mantiq va bugungi sun’iy intellekt birlashadi. Bir so‘z bilan ularni “smart kutubxonalar” — deb atash mumkin. Bugungi “BookLab” konsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy kutubxona endilikda faqatgina kitob saqlash ombori emas, balki ijodiy fikrlash, tahlil qilish va yangi g‘oyalarni sinab ko‘rish maydoni ya’ni “Ijtimoiy laboratoriya”ga aylanadi. Ushbu kutubxonalarda endilikda “QR-kodli javonlar” va “NFC, RFID texnologiya”lari keng qo‘llanilmoqda. Bir so‘z bilan aytganda insoniyatning loy taxtachalarga ilk bor mixxat uslubida belgi tushirganidan boshlab, bugungi kunning yuqori texnologik “BookLab” markazlarigacha bo‘lgan masofasi — bu shunchaki vaqt o‘tishi emas, balki “Intellektual yuksalish sivilizatsiyasi”dir. Biroq, ma’lumot tashiydigan vosita (loy, papirus, pergament, qog‘oz yoki planshet) qanday shaklga kirmasin, insoniyatning bilimga bo‘lgan ehtiyoji va kitobat madaniyati jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib qolaveradi. Chunki kitob materiali o‘zgarishi mumkin, lekin uning mohiyati esa boqiydir. Zero, “Mixxatdan BookLabgacha bo‘lgan yo‘l — bu insoniyatning nurni (ilm) izlash yo‘lidir”

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mixxat yozuvli loy taxtachalarda boshlangan bilim safari bugun raqamli olam bilan uyg‘unlashgan holda davom etmoqda. Bizning vazifamiz — ajdodlarimizdan meros qolgan kitobga bo‘lgan ehtiromni saqlab qolgan holda, uni zamonaviy innovatsiyalar bilan boyitish va kelajak avlodga yetkazishdir. Zero, kitob bor joyda ma’rifat, ma’rifat bor joyda esa istiqbol bor. Yangi O‘zbekistonda mutolaa madaniyatini davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi — millatning genofondini asrash va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan eng uzoq muddatli va samarali investitsiyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Childe.V.G. What Happened in History. London: Penguin Books, 1942. P 22.

2. История письма: Эволюция письменности от Древнего египта до наших дней. Пер. с немецкого. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. — С 24-28).

3. История книги. Под ред. А.А.Говорова, Т.Г.Куприяновой — М.: “Светотон”, 2001. С 41-50.

4. E.Ahundjanov. Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik: nazariyasi va tarixi. — T.: 2011. “Tafakkur bo‘stoni”. 201-209 betlar.

5. E.Ahundjanov. Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik: nazariyasi va tarixi. — T.: 2011. “Tafakkur bo‘stoni”. 210-216 betlar

6. Шамсуддинов.К. Сокровища научно-исторического наследия// Moziydan sado, 2014, № 3 (63). С. 14 – 17].

7. Язбердыев А. Средневековые библиотеки Мерва // Изв. АН Туркм ССР. СОИ. 1988, № 5. С. 5 – 16.

8. Шамсуддинов. К. Рукописное наследие Узбекистана// Информационно-библиотечный журнал “INFOLIB” №1, 2019. стр.50-55.

9. Шамсуддинов. К. Рукописное наследие Узбекистана// Информационно-библиотечный журнал “INFOLIB” №2, 2019. стр.60-65.

10. Ahundjanov E. Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik: nazariyasi va tarixi. — T.: 2011. “Tafakkur bo‘stoni”. 215-222 betlar.

11. Чабров Г.Н. Из истории полиграфии и издательства литературы на местных языках в дореволюционном Туркестане (1868—1917). - В кн.: История науки. Кн. 7. Ташкент, 1954, с. 82 / Труды САГУ. Новая серия. Вып.57.

12. E.Oxunjonov. “Vatan kutubxonachiligi tarixi” (darslik) 2-qism Toshkent-2008. “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti”. 10-42 betlar.

13. Shodmonova.S. Turkiston tarixi - matbuot ko‘zgasida. Toshkent: Yangi nashr, 2011. 296 b.

14. Jo‘rayev M., Nurillin R., Kamolov S. va boshqalar. K 2. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.-Toshkent: “Sharq”, 2000. 684-691 b.

15. Umarov A. Mutolaa madaniyati:shaxs, jamiyat, taraqqiyot. - Toshkent, 2004, “Fan”.194 b.

16. O‘zbekiston Milliy kutubxonasi rasmiy sayti: www.natlib.uz.

17. UNESCO Digital Library: <https://unesdoc.unesco.org>.

ЭВОЛЮЦИЯ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация. В данной статье проводится системный анализ генезиса письменности и книжной культуры, рассматриваемых в качестве фундаментальной основы прогресса человеческой цивилизации, а также исследуются этапы их эволюционного развития вплоть до эпохи цифровой трансформации. В рамках исследования подвергаются ретроспективному анализу процессы формирования ранней пиктографии и клинописи, роль технологий производства бумаги в интеллектуальной революции, а также институциональное значение библиотек как социально-культурных институтов. Наряду с этим, с научной точки зрения освещаются приоритетные направления государственной политики по повышению культуры чтения на этапе стратегического развития Нового Узбекистана.

Ключевые слова: Папирус, Пергамент, Библиотека, Экслибрис, Фихрист (реестр), Каллиграф, Байт аль-Хикма (Дом мудрости), Литография, Типография, Джадиды, BookLab.

EVOLUTION OF BOOK CULTURE: HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT AND MODERN CREATIVE INDUSTRY TENDENCIES

Annotation. This article provides a systemic analysis of the genesis of writing and book culture, regarded as the fundamental pillars of human civilization, and explores their evolutionary stages leading up to the era of

digital transformation. Within the scope of the study, the formation of early pictography and cuneiform, the pivotal role of paper manufacturing technologies in the intellectual revolution, and the institutional significance of libraries as socio-cultural entities are subjected to a retrospective analysis. Furthermore, the paper examines, from a scholarly perspective, the priority directions of state policy aimed at enhancing the culture of reading during the strategic development phase of New Uzbekistan.

Key words: Papyrus, Parchment, Library, Ex libris, Fihrist (register), Calligrapher, Bayt al-Hikma (House of Wisdom), Lithography, Typography, Jadids, BookLab.